

**TOHIR MALIKNING "KELINLAR DAFTARIGA" ASARIDAN OLGAN
TAASUROTULARIM**

Hasanova Solihabonu Soli qizi

Buxoro davlat Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ayol kishi baxtdan saroy qurishni xohlaydi. Uning poydevori - iffat, ibo-hayo, iymon, sabr, shukurdir. Bu saroyi qurib, avaylab, har xil xatarlardan saqlay olish o‘z qo‘limizdadir.

Kalit so‘zlar: baxt saroyi, muvozanat, nikoh taloq, rashk, farosat, tuxmat, bo‘xton, isrof, insof, vijdon, vijdon ne‘mati, iffat va hayo, g‘iybat, murosayu-madora.

O‘zbekiston xalq yozuvchisi, iste’dodli adib Tohir Malik o‘z asarlari bilan xalq qalbidan joy olgan. "Kelinlar daftariga" asari orqali baxtli oila qurish sirlari, ayol kishining fazilatlarini, oiladagi o‘rni haqida fikr yuritiladi. Ushbu asar "Odamiylik mulki"ga ilova tarzida yuzaga kelgan axloq risolasi kelinlarga murojaat sifatida yozilgan bo‘lsada, unda kuyov, qaynona, qaynota e’tiborini tortuvchi masalalar haqida atroflicha fikr yuritiladi. Muallif unda kitobxonlarni hasad, qarg‘ish, mazax kabi illatlardan ogoh etib, sabr, qanoat kabi fazilatlarga erishishga undaydi. Fikrini dalillash maqsadida adib hadis va rivoyatlardan ibratli misollar ham keltiradi. Adib o‘z xotiralarida "Kelinlar daftariga" asarini yaratilish tarixi shoira Oydin Hojiyeva aytib bergan ibratli hikoyadan boshlanadi. Tohir Malikning tog‘asi Mirzakalon Ismoilning "Qizlat daftariga" deb asarining davomidir. "Qizlar daftari" asarining ikkinchi nomi "O‘n bir oqshom hikoyati"dir. Asarda asosan qizlarga har xil maslahatlar berilgan. Endi asarning o‘ziga e’tiborimizni qaratamiz.

Tohir Malik kitobxon xotin-qizlarga "kelinposhsha" deb murojaat qiladi. "Alloh ayolni nozik qilib yaratadi. Ammo, baxt saroyini qurish uchun ayoldan metindek iroda, sabr talab etiladi. Xazrat So‘fi Olloyor shunday deydi:

Agar o‘n yil uyida bo‘lmasa un,

Uni chiqmas, ani ayturga bir kun"¹(Kelinlar daftariga. 8-bet. 2017-yil).

Bunda aytiladiki, o‘n yil uyida un bo‘lmasa ham ayol kishi sabr- toqat bilan ish ko‘rishi kerak. Bu kitobda barcha kelinlarga ibratli hikoyalar, hadislar berilgan. Asar

Debocha

I Bob. "Sevgining joyi"

II Bob. "Azaliy nasiba"

III Bob. "Qo‘shning yomon bo‘lsa"

Xulosada deb nomlangan boblardan iborat. Yaxshilik, yomonlik, nomus, vijdon, insof, rashk, g‘iybat, tuhmat, mehnat, nikoh kabi masalalar haqida fikr yuritiladi. Asar katta-kichik hikoyalardan iborat bo‘lib, hikoya tarkibi "Qur‘oni karimdan" oyatlar, hadislar, hikmatli so‘zlar, hayotiy voqealar bilan bezatilgan. Asar qirq hadisdan iborat bo‘lib, qirq birinchi hadis xulosa sifatida bayon etilgan. Asarda kelinlardan talab qilinadigan asosiy narsa sabr deb ko‘rsatiladi.

"Odamga sabr gar ko‘ringay zahar,

Chidam nihoyasi jonga bo‘lgay shakar!"(Kelinlar daftariga. 323-bet).

Oilasida yetarli ozuq-ovqat bor yo‘qligidan qat’iy nazar ayol sabr qilib yashashi darkor. Agarda ayol sabr-toqatli bo‘lsa, oila kamu-ko‘stsiz bo‘ladi. Shuni unutmaylikki, Er bosh bo‘lsa, ayol bo‘yindir. Ayollarning oilada o‘rni beqiyos.

Tohir Malikning ushbu asaridan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, qizlar boshqa uyga kelin bo‘lib borganda unga iffat matosidan libos tikib berilmog‘i lozim. Agar kelinlar qaynona va qaynotasini o‘z ota- onasiday ko‘rib hurmat qilsa, qaynonalar kelinni o‘z qiziday ko‘rib barcha kamchiliklarini tuzatib, unga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatsa bu dunyoda hech bir oila buzilmagan, yosh bolalar tirik yetim qolmagan bo‘lar edi. Shuning uchun aziz kelinlar, barchasi o‘z qo‘limizda, baxt qasrimizni bunyod etaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Tohir Malik "Kelinlar daftariga" Toshkent. 2017-yil.
- 2 Bahodir Karimov "Ruhiyat alifbosi" Toshkent. 2013-yil.
- 3 Ziyonet.net.